

ВГЛЯД ТЕРАПЕВТА НА ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ

Акрамова Шахноза Рустамовна

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи Бухарский филиал.отделение экстренной кардиолог и терапии _2
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8201743>

Аннотация. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – распространенное заболевание легких, которое вызывает ограничение потока воздуха в дыхательных путях и затрудняет дыхание. Ее иногда называют эмфиземой или хроническим бронхитом.

ХОБЛ может поражать легкие и приводит к их забиванию мокротой. К симптомам заболевания относятся кашель, иногда с мокротой, затрудненное, свистящее дыхание и утомляемость.

Ключевые слова: ХОБЛ, встречаемость, макрота, легкие.

Наиболее частыми причинами ХОБЛ являются курение и загрязнение воздуха. Люди, страдающие ХОБЛ, подвергаются повышенному риску возникновения других проблем со здоровьем.

ХОБЛ неизлечима, но ее симптомы можно облегчить, отказавшись от курения, исключив воздействие загрязненного воздуха и пройдя вакцинацию для предупреждения инфекций. ХОБЛ можно также лечить при помощи лекарственных препаратов, кислородной терапии и легочной реабилитации.

Наиболее распространенными симптомами ХОБЛ являются затрудненное дыхание, хронический кашель (иногда с отделением мокроты) и чувство усталости.

Иногда симптомы ХОБЛ резко усиливаются. Это так называемые эпизоды обострения болезни. Обычно они продолжаются несколько дней и нередко требуют дополнительной лекарственной терапии.

Люди, страдающие ХОБЛ, также подвергаются повышенному риску возникновения других проблем со здоровьем. К ним относятся:

- легочные инфекции, такие как грипп и пневмония;
- рак легких;
- проблемы с сердцем;
- мышечная слабость и ломкость костей;
- депрессия и тревожное расстройство.

Типичные симптомы ХОБЛ начинают развиваться в среднем возрасте. По мере прогрессирования ХОБЛ больному становится труднее выполнять обычные повседневные действия, часто вследствие одышки. В результате снижения производительности труда и бытовых ограничений, а также необходимости оплачивать медицинскую помощь у больного могут возникнуть серьезные финансовые проблемы.

ХОБЛ иногда называют эмфиземой или хроническим бронхитом. Понятие «эмфизема» обычно означает разрушение мелких воздушных полостей легкого, которыми заканчиваются дыхательные пути. Хронический бронхит – это хронический кашель с выделением мокроты, вызванный воспалением дыхательных путей. У ХОБЛ и астмы

есть ряд общих симптомов (кашель, свистящее дыхание и одышка), и оба заболевания могут протекать параллельно.

Сужение просвета дыхательных путей и развитие ХОБЛ может быть вызвано несколькими процессами. Это частичное разрушение тканей легкого, облитерация дыхательных путей мокротой, воспалительный процесс и отек слизистой оболочки дыхательных путей.

ХОБЛ развивается постепенно с течением времени, нередко под воздействием комбинации факторов риска, таких как:

- вдыхание табачного дыма в процессе активного или пассивного курения;
- ингаляционное воздействие пыли, дыма или химических веществ на производстве;
- загрязнение воздуха в помещениях: в странах с низким и средним уровнем дохода при приготовлении пищи или для отопления часто применяется топливо на основе биомассы (древесина, навоз, пожнивные остатки) или уголь, выделяющие значительное количество дыма;
- особенности первых лет жизни, например, нарушения внутриутробного развития, недоношенность, а также частые или тяжелые респираторные инфекции в детском возрасте, препятствующие полноценному росту и развитию легких;
- астма в детском возрасте; и/или
- редкое генетическое нарушение – дефицит альфа-1-антитрипсина, который может приводить к развитию ХОБЛ в раннем возрасте.

Подозрения на ХОБЛ должны возникать при наличии характерных симптомов заболевания, а для подтверждения диагноза производятся функциональные дыхательные пробы, называемые спирометрией, которые позволяют количественно оценить работу легких. В странах с низким и средним уровнем дохода возможности для проведения спирометрии зачастую отсутствуют, в результате чего заболевание может остаться недиагностированным.

ХОБЛ неизлечима, однако ее течение можно облегчить, отказавшись от курения, исключив воздействие загрязненного воздуха и пройдя вакцинацию. Болезнь можно лечить при помощи лекарственных препаратов, кислородной терапии и легочной реабилитации.

Существует несколько методов лечения ХОБЛ.

В основном для этого применяются ингаляционные препараты, которые расширяют просвет дыхательных путей и уменьшают отек.

Самыми важными препаратами для лечения ХОБЛ являются ингаляционные бронходилататоры. Они расслабляют мышцы дыхательных путей, позволяя им пропускать воздух.

При применении короткодействующих бронходилататоров эффект наступает через несколько секунд и длится 4–6 часов. Ими часто пользуются во время обострений.

При применении длительно действующих бронходилататоров эффект наступает позже, но дольше сохраняется. Их принимают ежедневно, иногда в сочетании с ингаляционными стероидами.

Могут использоваться другие методы лечения.

- Для купирования обострений часто применяются стероиды в таблетках и антибиотики.
- Пациентам, страдающим ХОБЛ в течение длительного времени, и имеющим тяжелую форму ХОБЛ, назначается кислородная терапия.
- Легочная реабилитация позволяет научить пациента упражнениям, которые облегчают дыхание и повышают способность к физическим нагрузкам.
- Хирургическое вмешательство может облегчить симптомы у некоторых пациентов с тяжелой ХОБЛ.

Некоторые ингаляционные препараты расширяют дыхательные пути и могут использоваться регулярно для предупреждения симптомов или снижения их интенсивности, а также для облегчения симптомов во время тяжелых обострений. Иногда для уменьшения воспалительных явлений в легких они применяются в сочетании с ингаляционными кортикостероидами.

Использование ингаляционных препаратов требует правильной техники, и в некоторых случаях применяются так называемые спейсерные устройства, позволяющие более эффективно доставлять препарат в дыхательные пути. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода доступ к ингаляционным препаратам ограничен; так, в 2021 г. ингаляционный сальбутамол имелся в наличии в лечебных учреждениях первичного звена только в половине стран с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего.

Нередко обострения бывают спровоцированы респираторной инфекцией, и в таких случаях в дополнение к ингаляционным препаратам или небулайзерам по мере необходимости могут назначаться антибиотики и/или пероральные стероидные препараты.

Изменение образа жизни помогает облегчить симптомы ХОБЛ.

Откажитесь от курения и вейпинга. Это самый важный шаг. Отказ от табака помогает даже людям, которые курили много лет.

Избегайте вдыхания вторичного табачного дыма и дыма, исходящего от источников огня, которые применяются для приготовления пищи в помещениях.

Поддерживайте физическую активность.

Защитите себя от легочных инфекций:

- каждый год проходите вакцинацию против гриппа;
- сделайте прививку от пневмонии;
- пройдите полную вакцинацию от COVID-19 и своевременно ревакцинируйтесь.

Людям, живущим с ХОБЛ, следует предоставлять информацию об их заболевании, необходимом лечении и правилах оказания самопомощи, что поможет им вести максимально активную и здоровую жизнь.

References:

1. Buch P., Friberg J., Scharling H. et al. Reduced lung function and risk of atrial fibrillation in the Copenhagen City Heart Study. Eur. Respir. J. 2003; 21 (6): 1012–1016.
2. Fuso L., Incalzi R.A., Pistelli R. et al. Predicting mortality of patients for acutely exacerbated chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Med. 1995; 98 (3): 272–277.

3. Kleiger R.E., Senior R.M. Long-term electrocardiographic monitoring of ambulatory patients with COPD. Chest 1974; 65: 483.
4. Shih HT., Webb C.R., Conway W.A. et al. Frequency and significance of cardiac arrhythmias in COPD. Chest 1988; 94 (1): 44–48.
5. Bittar G., Friedman H.S. The arrhythmogenicity of theophylline. A multivariate analysis of clinical determinants. Chest 1991; 99 (6): 1415–1420.
6. Salpeter S.R., Ormiston T.M., Salpeter E.E. Cardiovascular effects of beta – agonists in patients with asthma and COPD: a meta-analysis. Chest 2004; 125 (6): 2309–2321.
7. Incalzi R.A., Pistelli R., Cocchi A. et al. Cardiac arrhythmias and left ventricular function in respiratory failure from chronic COPD. Chest 1990; 97 (5): 1092–1097.
8. Cheong T.H., Magder S., Shapiro S. et al. Cardiac arrhythmias during exercise in severe chronic obstructive pulmonary disease. Chest 1990; 97 (4): 793–797.
- 9.
10. Тиллоева Ш. Ш., Давлатов С. С. Эффективность и переносимость локсидола в лечение ревматоидного артрита у пациентов старших возрастных групп //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 432-436.
11. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.
12. Tillaeva S. S. et al. Currency and diagnostic criteria of rheumatoid arthritis in patients of senior age groups //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 184-188.
13. Тиллоева Ш. Ш., Бозоров А. С., Раджабов Р. К. Трансфузиологии. Новые Рекомендации По Переливанию Эритроцитов //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 418-422.
14. Тиллоева Ш. Ш. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ЭФФЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 701-703.
15. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.
16. Тиллоева Ш. Ш. Изучение Распространения Ревматоидного Артрита В Бухарской Области //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 428-431.
17. Тиллоева Ш. Ш. СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРАРДА ЎПКА ГИПЕРТЕНЗИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШДА САМАРАЛИ УСУЛЛАР //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 173-180.
18. Тиллоева Ш. Ш. СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ ЎПКА КАСАЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРАРДА ЎПКА ГИПЕРТЕНЗИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШДА САМАРАЛИ УСУЛЛАР //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 173-180.
19. Жалолова В. З. и др. Роль инновационных методов обучения на развитие уровня

знаний студентов //Новый день в медицине. – 2019. – Т. 4. – №. 28. – С. 32-35.

20. ЖАЛОЛОВА В. З., РАХМАТОВА М. Р. Anthropometric indicators of juniors and cadets in sport medicine //Биология и интегративная медицина. – 2020. – №. 4. – С. 5-15.

21. Жалалова В. З. Сравнительная Характеристика Показателей Психофизиологии Юных Пловцов (Кадетов И Юниоров) //European journal of biomedical and life sciences. – 2022. – №. 2-3. – С. 59-63.

